

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Sekcija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

23. - 24. decembar 2023.
December 23th - 24th, 2023

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 23. - 24. decembar 2023.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2023

Tiraž

150 primeraka

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)

615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (15 ; 2023 ; Београд)

Zbornik sažetaka [Elektronski izvor] = Book of abstracts / XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, Beograd, 23. - 24. decembar 2023. = XV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 23th - 24th, 2023 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizator] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković".

- Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2023 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-160-6

a) Клиничка фармакологија -- Апстракти

b) Фармакотерапија -- Апстракти

COBISS.SR-ID 133682185

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-2226/23 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7, pasivno učešće 6.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milijašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Nove psihoaktivne supstance u Vojvodini

Vesna M. Mijatović Jovin¹, Dejan Živanović², Ana R. Miljković^{3,4}, Igor Kelečević¹

¹ Katedra za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Visoka škola socijalnog rada Beograd, Beograd, Srbija

³ Katedra za opštu medicinu i gerijatriju Medicinski fakultet Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁴ Dom zdravlja Novi Sad, Novi Sad, Srbija, Novi Sad, Srbija

Termin „nove psihoaktivne supstance“ (NPAS) odnosi se na psihotropne supstance koje se u poslednje vreme zloupotrebljavaju, a nisu obuhvaćene Konvencijom o narkoticima iz 1961. godine i Konvencijom o psihotropnim supstancama iz 1971. godine, ali mogu predstavljati pretnju po javno zdravlje uporedivu sa pretnjom koju predstavljaju klasične kontrolisane psihoaktivne supstance. U protekloj dekadi zabeležen je značajan i neprestani porast dostupnosti i upotrebe NPAS širom sveta, što je ove supstance učinilo globalnim fenomenom. NPAS se mogu klasifikovati na osnovu psihotropnog efekta na stimulanse, empatogene/entaktogene ili halucinogene. Sa druge strane, mogu se klasifikovati u odnosu na hemijsku strukturu kao: fenetilamini, amfetamini, katinoni, piperazini, piperidini, aminoindani, benzofurani i triptamini. Posebnu grupu čine sintetski kanabinoidi, koji obuhvataju veliki broj supstanci različitog hemijskog sastava, a koje deluju na nivou kanabinoidnih receptora. Sve je veći broj kliničkih dokaza o potencijalnim štetnim akutnim i hroničnim efektima povezanim sa upotrebom NPAS. Zabeležena je i pojava smrtnih slučajeva kao posledica njihove upotrebe. Osim toga, raste zabrinutost zbog nastupanja akutnih i hroničnih psihopatoloških manifestacija povezanih sa konzumacijom različitih NPAS. Upravo iz razloga što nedostaju informacije zasnovane na dokazima o NPAS, mnoge od ovih supstanci su i dalje nepoznate zdravstvenim radnicima. NPAS nisu prepoznate od strane nadležnih instanci kao realan problem jer zakonodavac ne može da sustigne tempo kojim se na tržištu javljaju novi oblici istih, i potrebni su širi naponi zajednice kako bi se zaštitile najosetljivije grupe stanovništva.

New psychoactive substances in Vojvodina

Vesna M. Mijatović Jovin¹, Dejan Živanović², Ana R. Miljković^{3,4}, Igor Kelečević¹

¹ Department of Pharmacology, Toxicology and Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² College of Social Work, Belgrade, Serbia

³ Department of General Medicine and Geriatrics, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁴ Health Center Novi Sad, Novi Sad, Serbia

The term “new psychoactive substances” (NPAS) refers to recently abused psychotropic substances that are not covered by the 1961 Convention on Narcotic Drugs and the 1971 Convention on Psychotropic Substances, but may pose a threat to public health comparable to the threat posed by classic controlled psychoactive substances. The past decade has shown a significant and continuous increase in the availability and use of NPAS worldwide, making these substances a global phenomenon. NPAS can be classified based on their psychotropic effect on stimulants, empathogenic/entactogenic or hallucinogenic. On the other hand, they can be classified according to their chemical structure as: phenethylamines, amphetamines, cathinones, piperazines, piperidines, aminoindanes, benzofurans and tryptamines. A special group consists of synthetic cannabinoids, which include a large number of substances of different chemical composition, which act at the level of cannabinoid receptors. There is a growing body of clinical evidence of potential adverse acute and chronic effects associated with the use of NPAS. The occurrence of deaths as a consequence of their use has also been recorded. In addition, there is growing concern about the onset of acute and chronic psychopathological manifestations associated with the consumption of various NPAS. Precisely because of the lack of evidence-based information on NPAS, many of these substances are still unknown to health professionals. NPAS are not recognized by the competent authorities as a real problem because the legislator cannot catch up with the pace at which new forms of them appear on the market, and wider community efforts are needed to protect the most sensitive groups of the population.